

O'QUVCHILARNI IJODIY-MA'NAVIY TARBIYALASHDA "KEYS STADI" TEXNOLIGIYASIDAN FOYDALANISH (KEYS-STUDY)

Malikova Dilraboxon

pedagogka fanlari bo'yicha PhD

Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14383760>

Annotatsiya. Quyida keys-study texnologiyasidan gumanitar fanlarni o'qitishda foydalanish ta'limda ijodiy - ma'naviy muhitni yaratilishi, darsni samarali tashkil etilishi, texnologik yondashish - pedagog ijodkorligining samarador mahsuli ekanligi bayon etilgan.

Tayanch so'z va iboralar: keys - study, texnologiya, ta'lim, jarayon, faollashtirish, muammoli vaziyatlar, tahlil qilish, ilmiy-ijodiy qobiliyatlar.

Nazariya. Keys-stady (inglizcha case - to'plam, aniq vaziyat, study - ta'lim) keysda bayon qilingan va ta'lim oluvchilarni muammoni ifodalash hamda uning maqsadga muvofiq tarzdagi echimi variantlarini izlashga yo'naltirilgan aniq real yoki sun'iy ravishda yaratilgan vaziyatning muammoli-vaziyatli tahlil etilishiga asoslanadi.

Keys stadi - o'qitish, axborot, kommunikatsiya va boshqaruvning qo'yilgan ta'lim maqsadini amalga oshirish va keys-stadida bayon qilingan amaliy muammoli vaziyatni hal qilish jarayonida kutilayotgan o'quv natijalariga kafolatli etishishni vositali tarzda ta'minlaydigan, bir tartibga keltirilgan optimal usullari va vositalari majmuidan iborat bo'lgan o'qitish texnologiyasidir.

Keys stadi texnologiyasi kelib chiqishi va ta'lim tizimida qo'llanilishi o'tgan asrning yigirmanchi yillariga to'g'ri keladi. Ma'lumotlarga qaraganda bu texnologiya undan ham oldinroq mavjud bo'lib o'quv jarayonlarida qo'llanilib borilgan. Keys stadi texnologiyasining kirib kelishida yunon faylasufi Suqrotning maktabi alohida ahamiyatga egadir. Chunki Suqrotning shogirdlari bilan olib borgan bahs-munozarali suhbatlari, aynan keys stadi texnologiyasini eslatadi. Shuningdek, turli kashfiyotlarning o'z tasdig'ini topishi, isbotlanishida ham keys stadi texnologiyasi o'ziga xos o'ringa ega. Masalan, tanqidiy keyslar ko'pchilik nazariyalarni isbotini topishda qo'llanilgan.

Metodika. Keys stadi amaliy vaziyatlarni tahlil etish va hal qilish asosida o'qitish usulidir.

Hozirgi kunda esa, kasbiy kompetentlikni rivojlantirish nuqtayi nazaridan mazkur metod tarafdorlari ko'payib bormoqda.

Har qanday keys quyidagi tuzilishga ega bo'ladi:

- vaziyat-muammo, badiiy asardan va hayotdan misol;
- vaziyatning konteksti - xronologik, tarixiy, joy konteksti, harakat ishtirokchilari o'ziga xosliklari;
- muallif tomonidan keltirilgan izoh;
- keys stadi texnologiyasi bilan ishlashda topshiriqlar va savollar to'plami;
- ilova.

Qaysi turga kirishidan qat'i nazar keys stadi texnologiyasi o'z ichiga yuqoridagi tarkibiy qismlarni oladi. Ularning to'g'ri ketma-ketlikda, zarur qonuniyatlar asosida joylashtirilishi texnologiya samaradorligini oshiradi. Shuning uchun Keys stadi texnologiyasini ishlab chiqish bosqichlarini alohida ko'rsatib o'tish zarurdir.

Keys stadi texnologiyasini ishlab chiqish bosqichlari:

- Ta'lim maqsadini belgilash;
- O'quvchilarning ta'limdagi yutuqlari natijalari uchun "mas'uliyat zonasi"ni aniqlash;
- Mo'ljallangan o'quv natijalariga erishishni ta'minlaydigan pedagogik vazifalarni belgilash:

Keys texnologiyasini amalga oshiruvchi o'qituvchi faoliyatining bosqichlari:

- 1) tayyorgarlik bosqichi;
- 2) asosiy bosqich: keys texnologiyasini amalga oshirish;
- 3) tahliliy, baholovchi bosqich.

Tayyorgarlik bosqichi. Ilmiy-tadqiqotchilik, uslubiy va loyihalash faoliyatini o'z ichiga olib, o'qituvchi harakatlarining quyidagi izchilligi bilan bogliq bo'ladi:

- keysni yaratadi (agar tayyor keysdan foydalanilmasa);
- ta'lim texnologiyasini loyihalashtiradi va rejalashtiradi;
- ta'lim oluvchilarni tayyorlaydi, ularning keys bilan mustaqil ishlashi uchun o'quv va uslubiy ta'minotni ishlab chiqadi.

Keys texnologiyasini loyihalashtirish. O'qituvchining keysni yaratish va uni yechish jarayonlari bilan bog'liq harakatlarining izchilligi:

- Ishchi dasturi asosida o'quv mashg'uloti shakli, turi va vaqtini belgilaydi (amaliy mashg'ulot, mustaqil ish, o'quv amaliyoti).
- O'quv mashg'uloti maqsadini oydinlashtiradi, o'quv-mashg'ulotlaridan kutiladigan natijalar va pedagogik vazifalarni belgilaydi.

Xulosa o'rnida 1-sinf o'quvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda foydalaniladigan keyslardan numanalar keltiramiz.

Saodat bilan Sitora maktab hovlisini tozalashar ekan to'satdan bayroq ko'tarib kelayotgan bolalarga ko'zlari tushdi. "Bayroqni qayerga osmoqchisizlar?" - dedi Salima. "Bilmadim", - dedi Sobir. "Bayroqni maktabimizning eng baland joyiga osish kerak, usta amakini chaqiramiz", - dedi Salima. "Balandga osish shartmi, axir shunchaki bayroq-ku?" - dedi Sobir. "Axir bu bizning bayrog'imiz, bayrog'imiz bizning faxrimiz, O'zbekistonimizning ramzi", - dedi Salima. Usta amaki yordamida bolalar maktabning eng baland nuqtasiga bayroqni osishdi.

Siz bayroq haqida nimani bilasiz?

Abdullaga har tun buvisi ertak aytib berardi. Kunlarning birida buvisi kasal bo'lib qolib ertak ayto olmay qoldi. Abdulla o'sha tun yomon tush ko'rди. Tushida ertak qahramoni bo'lgan bo'ri: "Nega buvingni kasal qilding, nega buving kasal bo'lib qoldilar?" - deb Abdullaga gapirayotganmish. Abdulla cho'chib uyg'ondi. Buvijoni yotgan xonaga bordi. "Buvijon sizga nima yordam qilay, nima qilsam tezroq tuzalib ketasiz?" - dedi Abdulla. Bolajonim sen besh bahoga o'qisang, senga har kuni ertak aytib berishga roziman, men tezroq tuzalaman, chunki sen besh baho olsang sening olgan baholaring menga quvvat bo'ladi, shifo bo'ladi.

"Konstitutsiya nima?", - deb so'radi Sitora. Konstitutsiya - bu bizning qonunlarimizning majmuasi, javob berdi o'qituvchi opa. Qonun nima degani? Qonun biz rioya qilishimiz kerak bo'lgan qoidalar deya javob berdi o'qituvchi opa. Iya, biz nimaga rioya qilishimiz kerak? Biz yaxshi o'qishimiz, o'zimizni yaxshi tutishimiz kerak. Bu ham qonunmi? Albatta, qonun kichik qoidalardan boshlanadi va kattalashib boradi. Biz bilim olyapmiz, bu ham Konstitutsiyada belgilab berilgan. Biz shifokorning yoniga borib tibbiy ko'mak olamiz, bu ham konstitutsiyada belgilab berilgan. Bu kabi biz dam olamiz, bu ham konstitutsiyamizda belgilab berilgan. O'zbek tili - davlat tili, bu ham konstitutsiyamizda alohida ko'rsatilgan va belgilab berilgan. Iya, unda konstitutsiyani o'rganishimiz kerak ekan-da, - dedi Sitora. Albatta, konstitutsiyamizni o'rganish kerak deya javob berdi o'qituvchi opa.

Vali maktabga yugurib kelayotganda madhiya yangrab qoldi. "Ex, ulgurmadim", - dedi Vali. "Nimaga ulgurmading?" - dedi qarshisidan chiqqan Ali. "Madhiyaga ulgurmay qoldim. Sen nega yuguryapsan, axir madhiya yangrayapdi-ku? Ey qo'shiqda, kim ko'rib turibdi. Yo'q, bu davlatimizning

ramzlaridan biri. Axir madhiyada butun dunyo tik yuradi. Men olimpiadada ko`rganman, sportchilarimiz birinchi o`rinni olganda madhiya yangragan payt hamma tikka turib madhiyamizni eshitgan. Sen ham, men ham tikka turishimiz kerak, hattoki shu gaplashib turganimiz ham noto`g`ri, chunki madhiya yangrayabtida.

Birinchi qor yog`di. Charos maktabga borolmay qoldi, chunki u kasal bo`lib qolgan edi. Ammo Charos darsdan qolib ketganidan achindi. Maktabdan keyin uning dugonasi Visola kirib kelganda “Voy dugonajon yaxshiyam kelding, bugun maktabda nimani o`tdilaring, vazifa berildimi?” – dedi. “Iya, Charos sen kasalsan-ku, darsni nima qilasan?” – deb so`radi Visola. Qiziqmisan Visola, men dars tayyorlamasam sizlardan orqada qolaman-ku, - dedi Charos. Shunda Visola papkasidan o`zi bugun dars tayyorlash uchun olgan kitob-daftarlarini chiqardi va ular birgalashib dars tayyorlashdi, o`tilgan mavzuni takrorlashdi.

Qorbobo bormi deya so`radi Malika onasidan. “Albatta bor”, -dedi onasi. “Sen nima so`ramoqchisan? Men Qorboboga maktub yozmoqchiman”, - dedi Malika. Bu sir. Ertasi kuni Malikaning onasi uning yostig`ining tagidan bir xat topdi. Xatda shunday so`zlar yozilgan edi: “ Qorbobojon, qishloqda buvim yashaydilar ular biznikiga yangi yilda mehmon bo`lib kelishlarini juda-juda xohlayman”.

Sultonning akasi Vatan himoyachisi. Bugun ularning bayrami. Sulton akasiga xat yozmoqda. Akajon, men maktabda a`lo baholarga o`qiyapman, doimo besh baho olaman, jismoniy tarbiya darslarini juda yaxshi ko`raman. Jismoniy tarbiya darsidagi barcha mashqlarni o`z vaqtida bajaryapman. Akajon, undan tashqari menga matematika, ona tili kabi fanlar ham juda-juda yoqadi. Men ham siz kabi “Vatan himoyachisi” bo`lmoqchiman, axir Vatan himoyachisi hamma narsani bilishi kerak-ku, to`g`rimi?

Kumush bilan Shalola yaqin dugonalar. Ular maktabga borisharkan yo`llaridan Tohir ota chiqib qoldi. Assalomu alaykum bobojon, dedi qizlar. Va alaykum assalom qizlarim, Kumushoy qizim, sen nima uchun sochlaringga yaltiroq zakolka taqib olding, axir maktabga boryapsan-ku? Birovlarning e`tiborini jalb qilasan, dugonalaring zakolkangni tomosha qilgilari kelib qoladi, sen esa o`z vaqtida darsga e`tibor berolmaysan, dugonalaring ham sendan

zakolkang haqida savollar berib seni chalg'itishadi. Kumushoy darrov zakolkasini olib, sochlarini o`rib oldi. Shalola esa hayron qoldi. Iya, qiziq ekan-a Tohir bobo, nega seni zakolkangni so`radi? Axir, Tohir bobo bizning yaqin qo`shnimiz, dedi Kumush. U bizga gapirsa yaxshi, aqlli , odobli bo`linglar deb gapiradi-da.

Komilning ota-onasi unga telefon sovg`a qilishdi. Komil juda-juda xursand bo`ldi. Oh, ertaga maktabga telefonimni olib boraman, axir o`rtoqlarimda telefon yo`q-da, men birinchi bo`lib telefon olib borib o`rtoqlarimga maqtanaman. Shunda Komilning otasi uni yoniga chaqirdi. "O`g`lim Komiljon, biz senga telefon olib berdik, ammo uni maktabda ishlatmaysan. Maktabga kirayotganingda telefonni o`qituvchingga topshirasan, qaytib chiqayotganingda maktabda darslarim tugadi deb onangga xabar berasan , onang seni maktabdan olib keladi. Iya dadajon, axir telefonni o`rtoqlarimga ko`rsatmaymanmi? Bolajonim telefon maqtanish uchun olib berilmagan, telefon onangga sening sog`-salomat darslardan bo`shaganingni bildirish uchun olib berildi. Aks holda telefonni olib qo`yishga majbur bo`lamiz", -dedi Komiljonga otasi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F.A. Astanova A. Abduqodirov Case- Study uslubi Toshkent 2018 yil.
2. "Ta`lim to`g`risidagi qonun" Toshkent 2020 yil.
3. J.Tolipova, I.G`ofurov "Biologiyada ta`lim texnologiyalari" Toshkent 2003 yil.
4. A.Hamidov O`qituvchi uchun qo`llanma Toshkent. 1999 yil.
5. F.T.Rabbimova "Keys stadi texnologiyasining rivojlanish tarixi" "PEDAGOGS" international research journal ISSN: 2181-4027_SJIF: 4.995 www.pedagoglar.uz Volume-20, Issue-1, November - 2022